

екологічного виховання дають змогу залучити велику кількість учнів, що також має позитивні розвальні наслідки [2, 3].

Висновки. Більшість сучасних школярів не навчені навіть найпростішим навичкам раціонального природокористування. Вони більше знаються в проблемах глобального характеру та їх наслідках для довкілля, але ні в якому випадку не пов'язують виникнення екологічних проблем зі своїм побутом. Школярі не усвідомлюють тієї шкоди, яку завдає кожен з них. Саме тому дуже важливо наблизити екологічне виховання до повсякденного життя – сприяти зрозумінню та усвідомленню учнями того, що розв'язання екологічних проблем залежить практично від поведінки та вчинків кожного там, де він живе та навчається.

Процес екологічного виховання не може бути швидким, навпаки, він має бути поступовим, але безперервним та всеосяжним. Вчитель, як людина, що допомагає опанувати знання, має вдало використовувати, підбирати різноманітні методи, прийоми та форми у освітньому процесі. Їх вибір має базуватися на потребах сучасного суспільства, міста, школи і врешті-решт самого школяра. Все перелічене закладе в учнях міцний фундамент екоцентричної свідомості. Остання ж є основою стратегії сталого розвитку природи та суспільства.

Список використаних джерел

1. Загальна методика навчання біології: навч. посіб. / І. В. Мороз та ін. К.: Либідь, 2006. 566 с.
2. Прокопенко О., Демидова Т. Екологічне виховання у процесі вивчення біології // Рідна школа. 2005. № 3. С. 72–75.
3. Ясинська А. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання старших школярів // Рідна школа. 2001. № 3. С. 13–15.

УДК 373.51

DOI: 10.5281/zenodo.3551779

Л. П. Міронець

ORCID ID 0000-0002-9741-7157

mironets19@gmail.com

О. О. Ковальчук

lena_kow0306@ukr.net

ОСНОВНІ ТИПИ ВЕБ-САЙТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Міронець Л. П., Ковальчук О. О. Основні типи веб-сайтів, які використовуються у процесі навчання біології. – Природничі науки. – 2019. – 16: 115–118.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

У статті описані основні класифікації веб-сайтів. З'ясовано, що офіційної класифікації сторінок не існує. Різноманітність структури веб-сайтів та їх різновиди дають

великі можливості використовувати їх у різних напрямках, за різними потребами. У процесі навчання біології веб-сайт може використовуватися і під час урочної та позаурочної роботи.

Ключові слова: веб-сайт, заклади загальної середньої освіти, навчання біології.

Mironets L. P., Kovalchuk O. O. The main types of websites that are used in the biology learning process. – *Prirodniči nauki.* – 2019. – **16:** 115–118.

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

The article describes the main classifications of websites. It has been determined that there is no official web pages classification. The diverse structure of websites and their types provide great opportunities to use them in different directions, for different needs. In the course of teaching biology, the website can also be used during classroom and after-school work.

Key words: website, general secondary education institutions, biology education.

Вступ. У наш час створити веб-сайт має можливість будь-який вчитель, для цього існує ряд спеціальних конструкторів як безкоштовних, так і за оплату, інформаційно-технологічна база і реальний ресурс у вигляді електронного простору, модулів, шаблонів, систем управління. Але попередньо необхідно визначитися, який тип веб-сайту вчитель буде використовувати. Офіційної класифікації сторінок не існує, але є основні характеристики, за якими можна згрупувати існуючі сайти [2].

Мета статті – охарактеризувати основні типи веб-сайтів, які використовуються у процесі навчання біології в закладах загальної середньої освіти.

Результати та їх обговорення. За доступністю сервісів веб-сайти можуть бути відкриті, напіввідкриті та закриті. Відкриті характеризуються повною доступністю для всіх відвідувачів та користувачів. Для того щоб скористатись напіввідкритим сайтом, користувачеві необхідно зареєструватись (зазвичай ця процедура безкоштовна). Закриті – це повністю закриті службові сайти організацій (в тому числі корпоративні сайти) або ж особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні тільки для вузького кола користувачів. Доступ новим користувачам зазвичай дається через так звані «інвайти» або запрошення.

Класифікація за фізичним розташуванням ділить веб-сайти на загальнодоступні сайти мережі Інтернет та локальні сайти, які доступні тільки в межах локальної мережі. Це можуть бути як корпоративні сайти організацій, так і сайти приватних осіб в локальній мережі провайдера.

За схемою подачі інформації, її об'єму і категорії задач, що вирішуються, веб-сайти діляться на три типи: інтернет-представництва, інформаційні ресурси та веб-сервіси, а ті в свою чергу виділяють ряд підтипів [1].

Інтернет-представництва включають в себе:

1. Сайти-візитки, які мають набір саме тієї інформації, поширення якої в Інтернеті, безсумнівно, корисно як починаючим, так і професіоналам. Це своєрідний довідник про заклад освіти, який містить всі необхідні контактні

дані та інформацію про його діяльність. Не варто перевантажувати сайт-візитку інформацією.

2. Корпоративні сайти, які мають більш серйозний вигляд, коли представляють ту чи іншу організацію в Інтернеті. У першу чергу, сайти подібного роду допомагають формувати позитивний імідж. За допомогою корпоративного сайту користувачі отримують ту чи іншу інформацію в зручному вигляді.
3. Промо-сайти, структура яких сама по собі повинна виконувати функцію рекламного проспекту або буклету. Обсяг промо-сайту – до 10 сторінок, на яких можна розмістити дані про заклад, напрямок діяльності, контактні дані тощо.
4. Сайт-вітрина є своєрідним варіантом реклами. Цей каталог організований таким чином, щоб гість зробив як можна менше кліків, для того, щоб знайти потрібну інформацію.

Інформаційні ресурси включають в себе:

1. Інтернет-магазин, що на відміну від сайту-вітрини, може дати можливість користувачеві побачити наявність всіх запропонованих варіантів послуг. Серед інших переваг: величезна аудиторія, можливість розміщувати необмежений асортимент, своєчасно реагувати на зміни, враховувати потреби.
2. Інтернет-портал – це тип сайту, що містить велику кількість різноманітної інформації. Як правило, портали схожі за структурою з тематичними сайтами, але мають більш розвинений функціонал і більшу кількість сервісів і розділів.
3. Каталог сайтів – це тип сайту, основним вмістом якого є структуровані посилання на інші сайти, а також їх короткі описи.
4. Блог – це тип сайту, на який власник або редактор блогу пише пости зі своїми новинами, ідеями. Відмінною особливістю блогів є актуальність інформації, що публікується.

Веб-сервіси включають в себе:

1. Пошукову систему – підтип сайту, призначений для пошуку сторінок в інтернеті за певними запитами.
2. Поштовий сервіс – надає інтерфейс для роботи з електронною поштою.
3. Інтернет-форум. На сайтах цього типу користувачі можуть створювати теми, а також коментувати їх. Як правило, форуми обмежені однією специфічною тематикою, хоча зустрічаються і форуми зі змішаною тематикою.
4. Сайт-хостинг реалізує функцію зберігання будь-яких файлів. Також часто зустрічаються сайти-хостинги з можливістю перегляду завантажених файлів прямо через браузер.

5. Дошки оголошень, де користувачі можуть розміщувати або шукати інформацію у вигляді будь-яких оголошень.
6. Соціальна мережа – тип сайту, створена для спілкування користувачів між собою. Як правило, на таких сайтах є рейтинги, сторінки користувачів, групи і безліч інших сервісів.

Різноманітність структури веб-сайтів та їх різновиди дають великі можливості використовувати їх у різних напрямках, за різними потребами. У процесі навчання біології веб-сайт може використовуватися і під час урочної, і позаурочної роботи.

Висновки. Навчальні веб-сайти можна поділити на такі види:

- 1) сайти, створені з метою дистанційного навчання учнів (під час карантину);
- 2) сайти, присвячені дослідницькій діяльності (наприклад, сайти дослідницьких робіт учнів);
- 3) сайти консультативного призначення (консультативні сайти із загально-освітніх предметів для учителів та учнів);
- 4) сайти, що представляють віртуальні методичні об'єднання (наприклад, сайти для тематичних семінарів, телеконференцій, форумів в он-лайн режимі з питань освіти та ін.);
- 5) сайти інформаційних інтернет-проектів (наприклад, сайти телекомунікаційних олімпіад);
- 6) сайти навчальних закладів;
- 7) сайти довідникового характеру (електронні енциклопедії, сайти-словники, електронні довідники, сайти-каталоги, колекції повнотекстової бази електронних документів, колекції мультимедійних матеріалів та ін.);
- 8) навчальна преса (електронні видання і сайти традиційних газет, журналів та інших видань з вільним доступом);
- 9) персональні сайти (сайти вчених, викладачів, учителів шкіл та інших працівників сфери освіти).

Список використаних джерел

1. Жук Л. Г. Інтернет-технології як засіб організації самостійної роботи студентів технічних (на матеріалі навчання іноземної мови). СПб. : Леневіт, 2006. 192 с.
2. Міронець Л. П. Комп'ютерні технології як складові нових інформаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. №1 (11). С. 299–305.